

**ПОРЯДОК НАБОРА В АРМИЮ БУХАРСКОГО ЭМИРАТА
(ПО АРХИВНЫМ МАТЕРИАЛАМ КАНЦЕЛЯРИИ КОШБЕГИ БУХАРСКОГО
ЭМИРАТА)**

Юнус Асрорович Шукуриллаев

доцент Бухарского государственного технического университета,

кандидат исторических наук.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15312510>

***Аннотация.** В статье автором на основе документов фонда И-126 Национального архива Республики Узбекистан - канцелярии Кошбегов Бухарского эмирата анализируется порядок приема воинов в армию Бухарского эмирата в период правления династии Мангитов.*

***Ключевые слова:** сарбазы, пленный, поручитель, раб, Шефский, Терский, Кошбег, десятник.*

**ORDER OF RECRUITMENT IN THE ARMY OF THE BUKHARA EMIRATE
(BASED ON ARCHIVAL MATERIALS OF THE CHANCERY OF THE KOSHBEGI OF
THE BUKHARA EMIRATE)**

***Abstract.** In the article, the author analyzes the procedure for accepting soldiers into the army of the Bukhara Emirate during the reign of the Mangit dynasty based on documents from the I-126 collection of the National Archives of the Republic of Uzbekistan - the chancellery of the Koshbeks of the Bukhara Emirate.*

***Keywords:** sarbazy, prisoner, surety, slave, Shefsky, Tersky, Koshbegi, foreman.*

Национального архива Узбекистана - собрание архивных документов Кошбегского диванхана Бухарского эмирата - один из крупнейших архивов, хранящий документальное наследие правителей Средней Азии, собранное на азиатских языках (арабском, персидском, чигатайском и тюркском). 1 список этого фонда, тома 1505-1652, общим объемом более 7000 страниц, содержит документы, связанные с армией и военными вопросами Бухарского эмирата со второй половины XIX века до начала XX века, в период правления эмиров Музаффар-хана, Абдулахад-хана и Алим-хана.

Документы о порядке набора в армию эмирата, сохранившиеся в архивном фонде, дают ответы на эти вопросы в династический период и позволяют проводить сравнительные и аналитические исследования с информацией, предоставленной иностранными, местными и имперскими шпионами.

В архивах Кошбегского диванханы Бухарского эмирата мы находим следующие сведения о пополнении армии:

1. За счет осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы за совершенные ими преступления:

- «Твой невежественный и покорный слуга, Абдулджалил, из Киргизайимского квартала, то есть узник, заключенный в высшей тюрьме, «Я послал его в сопровождении Моханчи на службу¹ шаха Абдушукура Мирахура в Балджуване».

2. Заменяя стареющего сарбаз его сыном: (Следует подчеркнуть, что до тех пор, пока во время правления Эмира Абдуллахад-хана возраст призыва не был установлен в 60 лет, военная служба была пожизненной, и были также сарбазы в возрасте 80 и 90 лет.)

- «Я хотел бы поздравить Его Величество с его благословенной головой.

Имомназарбек является одним из Ваших слуг в службе пардалик. Один из Ваших слуг, стражник - нищий, больше не может выполнять свои обязанности из-за своего преклонного возраста. Я надеюсь, что Вы не замедлите назначить его сына, Мулло Бабу, на его место. С Вашего разрешения я включу его сына в ряды службы Мирзабаши»².

После указа Амира Абдуллахад-хана в армии были проведены экзамены, и непригодные к военной службе стали по одному исключаться из рядов:

- «Господин мой! Число уволенных чиновников и сарбазов составляет 179. Уволенные молились за Его Превосходительство. 87 из уволенных были из Хиркана, 54 были туркменами и 17 были из Ялгикурмана. Да будет подтвержден сарбазо, я составил список из 300 чиновников и сарбазов и представил его Моему Превосходительству. Да благословит вас Бог»³.

3. На момент призыва на военную службу у него было от одного до трех поручителей. Если военный служащий дезертирует со службы, один из его поручителей призывается на военную службу до тех пор, пока он не будет найден:

- Ваш слуга, командир караула, ваши артиллеристы и двое сарбазов, то есть те, кто находится на дежурстве в Бухараи-Шарифе, составляют 30 человек. Восемью из них удалось сбежать. Мы сообщили об этом сотнику. Если они не могли найти беглецов, мы приказали им взять поручителей из числа их родственников. Мы включим их в состав армии. 1326 год по хиджре (1908-1909)⁴.

Когда поручители сарбаз имели возможность избежать военной службы, за которую они должны были заплатить определенную сумму или купить другого раба:

¹Национальный архив Узбекистана, ф. И - 126, указ. 1, д. 1527, л. 1, л. 2. Также: Национальный архив Узбекистана, ф. I - 126, соч. 1, д. 1528, 1529, 1530, 1531.

²Национальный архив Узбекистана, ф. И - 126 указ. 1, д. 1625, л. 7.

³Национальный архив Узбекистана, ф. И - 126, указ. 1, д. 1625, л. 9. Также: Национальный архив Узбекистана, ф. I - 126, соч. 1, д. 1624, стр.2.

⁴Национальный архив Узбекистана, ф. И - 126, указ. 1, д. 1629, л.

- Ваше Превосходительство! Миркулли Кошбеги: Сарбаз Рузи, который был в армии командующего Кадира Кулли Кошбеги сбежал. Его поручителем выступил человек по имени Файзи из Ургенчанского района. Они нашли его и привели к высоким воротам Арка. Чехрага Эшхужа, слуга верховного кади, также обнаружил во дворе двух своих поручителей, Кузи и Муллу Абдулкадира. Три поручителя хотели дать 1600 монет за дезертировавшего сарбаза. Мы отправили их монеты вместе с письмом человеку по имени Хикматилла. Мы надеемся на вашу доброту. 1327 год по хиджре. 1909⁵;

4. Жалобы родителей на своих детей Мы сталкиваемся с ситуациями, когда людей призывают на военную службу по следующим основаниям :

- «Ваше Превосходительство, смиреннейший из смиреннейших, ваш слуга сотник Кенджабек, подал прошение в надежде, что вы его примете. Случайно ваш слуга Махтобой передал ваше благословенное письмо этому невежественному вашему слуге.

Ваше Превосходительство, в письме ваш слуга жаловался , что не может воспитать своего сына по имени Муртаза. С вашего благословения мы оденем его в военную форму, снабдим оружием и доспехами и введем в ряды верховного войска»⁶ .

5. Те, кто искал убежища(мигранты):

- «Петиция, написанная твоими рабами, Абдулхамидбеком и Миркулибеком, с просьбой о твоём одобрении: Эти два твоих раба были разлучены со своей родиной. Они пришли к твоему порогу с тысячью страданий, чтобы искать убежища. Я прошу тебя, с надеждой включить этих твоих рабов в ряды твоей армии»⁷;

6. За счет волонтеров, хотя и в небольшом количестве:

- « Господин, Алланазар мирза у меня служил, но он умер. Его сын Эшанкулибек шустрый слуга, и мечтает служить в вашей армии .С вашей позволение а буду брат его в службу. 1314 г. хиджры / 1896-1897;⁸

7. За счет купленных рабов:

Изучение состава армии Эмиратов подтверждает, что еще до 1920 года среди военнослужащих были рабы. Известно, что изначально бухарская армия состояла из наемных рабов, которые были обязаны служить в армии до конца своей жизни. В 1886 году, согласно указу эмира Абдул-Ахада, военные рабы, как и другие рабы, имели право получить документы об освобождении.

⁵ Национальный архив Узбекистана, ф. И - 126 , указ . 1, д. 1629 , л. 204. Также: 205.

⁶Национальный архив Узбекистана, ф. И - 126 , указ . 1, д. 1526 , л. 22.

⁷Национальный архив Узбекистана, ф. И - 126 , указ . 1, д. 1527 , л. 29.

⁸Национальный архив Узбекистана, ф. И - 126 , указ . 1, д. 1525 , л. 1.3

Однако архивные документы свидетельствуют о том, что многие сарбазы, не имея возможности получить удостоверение личности, продолжали неоднократно обращаться к эмиру по этому вопросу⁹.

8. Большая часть информации, собранной в ходе личных интервью с пожилыми людьми, проживающими в настоящее время в Бухарской области, согласуется с архивными источниками и дополняет наше мнение по данному вопросу. Бывший сарбаз эмирата Очил Зариф угли, проживавший в Бухарском уезде, был убит во время восстания 1910 года. Чиновники эмира приехали к вдове с двумя сыновьями, чтобы выразить свои соболезнования в связи с ее покойным мужем и предложить ей девять акров земли и слугу. Есть только одно условие: согласно древнему правилу, когда сыновья достигают совершеннолетия, их призывают на пожизненную военную службу. Недовольная таким положением дел, вдова Маъсума ая отказалась от своей земли и слуг, а ее сыновья не были отправлены на военную службу, когда достигли совершеннолетия¹⁰.

9. Немецкие, австрийские, венгерские, чешские и другие военнопленные, захваченные Российской империей и отправленные в Туркестан во время Первой мировой войны, служили в армии Бухарского эмирата в 1915-1920 годах¹¹.

Стоит отметить, что в городе Бухаре был создан завод мощностью 12 000 патронов в день, на котором работали немецкие и австрийские сарбазы, взятые в плен во время Первой мировой войны¹². С 1868 года, когда Бухарский эмират был преобразован в протекторат Российской империи, от воинской повинности были освобождены сарбазы, набранные с территорий, вышедших из под контроля эмирата (Самарканд, Фергана, Джизак, Уратепа, Худжанд и другие)¹³.

К 1920 году было сформировано несколько новых воинских формирований. По данным историка Мухаммада Сайида Балджувани, структура армии эмирата в 1917—1920 годах была следующей: Бухарская армия состояла из семи дивизий (групп). 1. Артиллеристы. 2. Конные казаки. 3. Шефски. 4. Терский. 5. Араббачи. 6. Туркменская армия. 7. Сарбазы¹⁴.

В конце XIX - начале XX века, в период правления последних бухарских эмиров Абдулахадхана и Алимхана, были сформированы воинские части европейского образца (шефские, терские, кубанские казаки), которым выдавалось больше, чем рядовым воинам,

⁹Национальный архив Узбекистана, ф. И - 126 , указ . 1, д. 2107 , л. 1.

¹⁰Из разговора Шерали Очилова из Бухары. 1 полевой блокнот автора . - с . 11

¹¹Национальный архив Узбекистана, ф. И - 126 , указ . 1, д. 1447, 1448, 1449, 1450.

¹² Рюганов. Вооружённые силы Бухарского ханства . (конфиденциально) Ташкент . Полевая типография Путурка 1920. С – 16

¹³ Национальный архив Узбекистана, ф. И - 126 , указ . 1, д. 1484 , л. 1-2.

¹⁴ Мухаммед Али Бальджувани. Тарихи нофеий (Полезная история) / Авторы перевода, предисловия и аннотации с таджикского языка — Ш. Вохидов и З. Чориев . – Ташкент: Академия, 2001. –С. 56.

а именно 35 танга в месяц, а в праздники — 20 танга «Божьих денег» в год, а их питание, одежда, оружие и казарменные расходы оплачивались из казны¹⁵. Эти группы были отобраны из молодых людей в возрасте 18-20 лет. Кроме того, в указанном выше порядке были распределены зарплаты для арабской, афганской и шербачской групп, созданных в 1917 году.

В целом, хотя с 1860-х годов и предпринимались некоторые попытки ввести европейские законы и правила в военных делах и поддерживать порядок и дисциплину в армии, существующий деспотический режим препятствовал этому пути. Последние эмиры Бухары Абдулахад-хан и Алим-хан в начале XX века пытались внести некоторые позитивные изменения в структуру армии. Однако изменения, носившие в основном формальный характер, не обеспечивали в достаточной степени боеспособность действий армии. В частности, армия эмирата, хотя и переняла в части построения, военных учений, строевого строя, формы одежды и некоторых аспектов воинские уставы и положения Российской империи, начиная с конца XIX века уступала от некоторых передовых законов и положений. Например, были сохранены возраст призыва на военную службу, набор в армию, применение телесных наказаний к сарбазам и другие средневековые правила. В 1917–1920 годах вновь было уделено внимание формированию армии. Если признать политическую независимость Бухарского эмирата в эти годы, то сохранение свободы страны было их важнейшей задачей. Однако этот вопрос не был решен в короткие сроки, что в конечном итоге привело к распаду эмирата.

REFERENCES

1. Национальный архив Узбекистана, Фонд I -126, Канцелярия Кошбеги Бухарского эмирата
2. Архив Самаркандского краеведческого музея. № 814
3. Мухаммед Али Бальджувани. Тарихи нофеий (Полезная история) / Авторы перевода, предисловия и аннотации с таджикского языка — Ш. Вохидов и З. Чориев. – Ташкент: Академия, 2001. – С. 122.
4. Рюганов. Вооружённые силы Бухарского ханства. (конфиденциально) Ташкент. Полевая типография Путурка 1920. С – 16
5. Shukrullayev, Y. A. The Army of Bukhara Emirate and Military Affairs (1756-1920). Synopsis of candidate dissertation in history.-Tashkent, 2006.-26 pp.; On the Issue of Diplomatic Relations between Russia and Bukhara through Orenburg at the End of the

¹⁵ Архив Самаркандского краеведческого музея. № 814, с. 8.

- XVIII-th-the Beginning of the XIX-th Centuries. *Social Sciences in Uzbekistan*.-1962, 7, 55-59.
6. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. - Toshkent. O‘zbekiston, 2021.-B. 199.
 7. Decree No. PF-158 on the "Strategy of Uzbekistan - 2030". .2023.
 8. Mirziyoyev Sh.M.. Strategy of the New Uzbekistan. - Tashkent. Uzbekistan. 2021.
 9. Sultanova, L. (2021). The historical roots of spiritual education of youth. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 461-463.
 10. Султонова, Л. С. (2023). ИЖТИМОЙ-ГУМАНИТАР ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ПЕДАГОГИК ИННОВАЦИЯ ВА ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТНИНГ УЗВИЙЛИГИ. *Academic research in educational sciences*, 5(NUU Conference 2), 633-639.
 11. Sulstonova, L. (2023). Upbringing Mature Person. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 4(3), 71-73.
 12. Султанова, Л. С. (2023). ТОЛЕРАНТНОСТЬ В ВОСПИТАНИИ ПОДРОСТОЯЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 557-564.
 13. Султонова, Л. С. (2022). МЕСТО ИНЖЕНЕРНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(6), 29-34.
 14. Sulstonova, L. S. D. (2023). МАФКУРАВИЙ ТАРБИЯНИНГ ДОЛЗАРБ ВАЗИФАЛАРИ. *SCHOLAR*, 1(28), 79-96.
 15. Султонова, ЛСД (2023). ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. *Образовательные исследования в области универсальных наук*, 2 (8), 238-252.
 16. Азимов, А. А. (2022). Философско-этические взгляды Закария ар Рази. *Актуальные исследования*, (20 (99)), 26-28.
 17. Abdullaevich, A. A. (2024). ETHICAL AND PHILOSOPHICAL VIEWS IN RUDAKIY'S HERITAGE. *JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH*, 1(3), 36-52.
 18. Азимов, А. А., & Хикматов, А. Д. (2024). ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ВЕЛИКОГО ПОЭТА ГЛАЗАМИ СРЕДНЕАЗИАСКИХ УЧЁНЫХ. *MODERN PROBLEMS IN EDUCATION AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS*, 1(2), 366-375.
 19. Азимов, А. А. (2023). ВЗГЛЯДЫ РУДАКИ О ВОСПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 515-523.
 20. Azimov, A. A. (2023). RUDAKI'S VIEWS ON LIFE IN THE POEM SINBADNAME. *SCHOLAR*, 1(28), 97-112.

21. Azimov, A. A. (2023). RUDAKI'S PHILOSOPHICAL VIEWS IN HIS WORKS. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(8), 214-228.
22. Abdullayevich, A. A. (2023). SCIENCE, LITERATURE AND POETRY IN TRANSOXIANA AND KHORASAN IX-X CENTURIES. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 255.
23. Azimov, A. A., & Avliyokulov, U. M. (2019). СОЦИАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЭПОХИ АБУ АБДУЛЛАХ РУДАКИ. *Theoretical & Applied Science*, (5), 560-562.
24. Азимов, А. А., & Темиров, Ш. Т. (2016). КУЛЬТУРНАЯ И АРХИТЕКТУРНАЯ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ ВОСТОКА И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ С БУХАРОЙ. In *Современные тенденции развития науки и производства* (pp. 33-34).
25. Азимов, А. А. ўғли Рўзиёв, АШ (2022, December). ОСОБЕННОСТИ КНИГИ АБЕСТА. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS* (Vol. 1, No. 7, pp. 37-42).
26. Salokhov, A. K. (2024). THE YOUNG PEOPLE ARE FORMED, THE ENLIGHTENED-INFORMATORS OF BUKHO USE YOUR IMAGINATION STYLE BASICS. *JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING*, 3(4), 16-19.
27. Salokhov, A., & Qamariddinova, G. A. (2023). Socio-philosophical and pedagogical basis of the concept of tolerance. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(8), 200-213.
28. Salokhov, A., & Qamariddinova, G. A. (2023). Socio-philosophical and pedagogical basis of the concept of tolerance. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(8), 200-213.
29. Saloxov, A. Q. (2024). Yoshlarni tolerantlik ruhida tarbiyalashda ahmad donishning ta'lim-tarbiyaga oid qarashlari tahlili. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(3).
30. Мурадов, С. А. Современные методы философии и их значение в развитии мышления человека. *Актуальные исследования*, 51(17), 273-276.
31. Муродов, С. А. (2009). Ибн Сино, Атор ва Навоий асарларида кушлар тимсоли. *Имом ал-Бухорий сабоқлари», Маънавий-маърифий, илмий-адабий журнал. Тошкент*, 273-276.
32. Мурадов, С. А. кизи Касимова, ФФ (2022, December). ФИЛОСОФИЯ ДИЗАЙНА: ОСОБЕННОСТИ И СУЩНОСТЬ. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS* (Vol. 1, No. 7, pp. 51-59).
33. Санжар, М. (2020). Взгляды Фаридуддина Аттара на бытие. *Международный журнал прикладных исследований. ИДЖАР*, 6(6), 34-36.

34. МУРАДОВ, С. А. СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ФАРИДУДДИНА АТТОРА. *МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ* Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый, 51, 529-531.
35. Мурадов, С. А. (2023). ФАРИДУДДИН АТТОР-ВЕЛИКИЙ ШЕЙХ ВОСТОКА. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 15, pp. 149-160).
36. Muradov, S. A. (2023). THE MAIN IDEAS OF THE FOUNDER OF THE GERMAN SCHOOL OF PHILOSOPHY. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 588-594.
37. Sanjar, M. (2020). The views of Fariduddin Attar on being. *International journal of applied research. IJAR*, 6(6), 34-36.
38. Sanjar, M. One of the Factors of Purity of the Heart is Futuwwat. *International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology*, 98-101.
39. Murodov, S. A. (2022). Relationship between the universe and man in the works of Fariduddin Attor. In *International conference: problems and scientific solutions* (Vol. 1, No. 6, pp. 35-41).
40. Shukrullayev, Y. A., & Bahritdinovna, S. R. (2023). GERMANIYA FEDERATIV RESPUBLIKASI IQTISODIYOTINI TIKLASH HARAKATI. "IQTISODIY MO'JIZA". *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 577-587.
41. Shukrullayev, Y. A. (2022). FRANSIYA—O 'ZBEKISTON ALOQALARINING TARIXIY ILDIZLARI. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(3), 110-113.
42. Шукруллаев, Ю. А. Армия Бухарского эмирата и военное дело (1756-1920 гг.). Автореферат кандидатской диссертации по истории.-Ташкент, 2006.-26 с.; К вопросу о дипломатических сношениях между Россией и Бухарой через Оренбург в конце XVIII-начале XIX веков. *Общественные науки в Узбекистане.*-1962, 7, 55-59.
43. Шукриллаев, Ю. А. (2006). Бухоро амирлигида кўшин ва ғарбий иш (1756-1920 йиллар). Тарих фанлари номзоди илмий дражасини олиш учун езилган диссертация.- Тошкент, 2006.
44. Шукуруллаев, Ю. (2023). ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ ПОД ПРОТЕКТОРАТОМ. *THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH*, 2(16), 249-260.
45. Шукуруллаев, Ю. А. (2023). БУХОРО АМИРЛИГИДА ҚЎШИН ТАРКИБИГА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ҚОИДАЛАРИ, АСКАРЛАРНИНГ ҚЎШИН ТАРКИБИДАН ҚОЧИШИ (ДЕЗЕРТИРСВО), САБАБИ ВА ОҚИБАТЛАРИ. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(8), 513-524.

46. Шукуриллаев, Ю. (2022, December). СОЗДАНИЕ ВОЕННЫХ УСТАВНЫХ ГРУПП ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS"* (Vol. 1, No. 4, pp. 42-51).
47. Гаффоров, А. Х., & Алимова, М. М. (2016). Перспективы использования технологии сотрудничества в процессе подготовки педагога профессионального образования. *Молодой ученый*, (12), 839-841.
48. Гаффоров, А. Х., & Алимова, М. М. (2016). Психологические основы педагогического проектирования. *Молодой ученый*, (12), 837-839.
49. Гаффоров, А. Х., & Алимова, М. М. (2015). Социально-психологические факторы формирования модели педагога в современном образовательном процессе. *Молодой ученый*, (2), 504-506.
50. Алимова, М. М. (2023). «РАСКРЕПОЩЕНИЕ» ЖЕНЩИН В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (1920-1930 г. г). *Innovative Development in Educational Activities*, 2(8), 535-541.
51. Алимова, М. М., & Гариев, А. (2023). ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ. MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH, 2(24), 261-270
52. Хайтматова, Н., & Алимова, М. (2023). Вопросы равенства, прав и свобод женщин в Узбекистане. *Научные работы одарённой молодёжи и медицина XXI века*, 1(1), 369-369.
53. Алимова, М. М. (2023). ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ В УЗБЕКИСТАНЕ. *SCHOLAR*, 1(28), 113-129
54. Алимова, М. М. (2023). РОЛЬ ГРАЖДАНСКИХ ИНСТИТУТОВ В ФОРМИРОВАНИИ НЕТЕРПИМОСТИ КОРРУПЦИИ У ГРАЖДАН УЗБЕКИСТАНА. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(8), 253-264.
55. Алимова, М. М., & Абдусаттаров, С. Ш. (2020). ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ В ДУХЕ ПАТРИОТИЗМА-ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ. In *ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА* (pp. 13-16
56. Вахидова, М. Т. (2022). ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАН В КОНТЕКСТЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(7), 82-90.
57. Вахидова, М. Т., & Мирзаев, У. Т. (2022, December). ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ.

In "INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" "THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS" (Vol. 1, No. 4, pp. 52-62).

58. Vohidova, M. (2023). SOCIAL AND ETHICAL ASPECTS OF THE EXISTENCE OF TOLERANCE IN YOUNG PEOPLE. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(6), 559-566.
59. Khalilovich, Z. E., & Orifovich, D. G. (2020). ANALYSIS OF THE TEACHINGS OF MAHDUMI AZAM AND CLASSIFICATION OF PAMPHLETS. *International Engineering Journal For Research & Development*, 5(4), 4-4.
60. Zoirov, E. H. (2021). Questions of ontology of nature in the teachings of mahdumi azam. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 91-94.
61. Зоиров, Э. Х. (2022). Ориф Ревгарий-второй пир Бухоро-и-шариф. АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Учредители: ООО" Агентство перспективных научных исследований", (50), 48-51.
62. Зоиров, Э. Х. (2022, December). ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ МАХДУМИ АЪЗАМА. In "INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" "INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION" (Vol. 1, No. 4, pp. 121-131).
63. Наврўзова, Г., & Зоиров, Э. (2018). Бухорои Шарифнинг етти пири. Тошкент: Мухаррир, 80.
64. ЗОИРОВ, Э. Х. НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ МАХДУМИ АЪЗАМА. АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Учредители: ООО" Агентство перспективных научных исследований, 20, 29-32.
65. Зоиров, Э. Х. (2021). Вопросы онтологии природы в учении Махдуми Азама. *Академия: международный междисциплинарный исследовательский журнал*, 11(5), 91.
66. Наврўзова, Г., Зоиров, Э. Х., & Юнусова, Г. (2006). Тасаввуфда инсон ва унинг камолоти масаласи. Тошкент: Фалсафа ва ҳуқуқ, 56.
67. Зоиров, Э. (2015). Махдуми Аъзамнинг фалсафий ва ижтимоий сиёсий қарашлари. Т. Turon zamin ziyo.
68. ЗОИРОВ, Э. Х. История, археология, религиоведение. АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 48.
69. Наврўзова, Г. Н. (2007). Нақшбандия-камолот йўли. Тошкент: "Фан", 189.
70. Наврўзова, Г. Н. (2021). Хожа Баҳоуддин Нақшбанд ҳаёти ва маънавий мероси. Т.: Фан, 244.
71. Наврўзова, Г. Н. (2009). Баҳоуддин Нақшбанд. Бухоро: Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Фалсафа ва ҳуқуқ институти нашриёти, 174.

72. Navruzova, G. (2020). Bahauddin Naqshband-the seventh pir of Bukharai Sharif (Noble Bukhara). Islamic thinking. Scientific-educational, religious-cultural, information publication magazine. Tashkent. Special issue, 5-8.
73. Shodiev, J. J. (2020). Interpretation of moral facts in the opinions of Umar Khayyam. International engineering journal for research & development.-India, 5(3), 143-148.
74. Шодиев, Ж. Ж. Interpretation of the image of may in the ruba of Umar Khayyam. Monografia pokonferencyjna science, research, development, 33, 2020-30.
75. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайём фалсафий қарашларида инсон тақдири ва эркин ирода масаласи. Наманган давлат университети Илмий ахборотномаси, 2, 197-204.
76. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайёмнинг асосий асарлари ва рубойларининг тузилиши, мазмуни ва таҳлили. Илм Сарчашмалари.-Урганч, 10, 44-47.
77. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайём рубойларининг талқин ва тавсифи. Наманган давлат университети Илмий ахборотномаси, 9, 206-210.
78. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайёмнинг ижтимоий-ахлоқий қарашлари. Фалсафа ва ҳуқуқ.–Тошкент, 3, 107-110.
79. Shodiev, J. (2021). The problem of knowledge in the philosophical views of Umar Khayyam. Imam al-Bukhari IBS Journal, 2.
80. Шодиев, Ж. (2022). Илк уйғониш даврида–комил инсонни шакллантириш ватарбиялашда тасаввуф таълимотининг ўрни. Scientific Bulletin of NamSU-Научный вестник НамГУ-NamDU ilmiy axborotnomasi–2022-yil_4-сон, 229.
81. Шодиев, Ж. Ж. Мамлакатимизда инсон кадрини юксалтиришнинг ижтимоий-фалсафий масалалари. Қарду хабарлари. Илмий-назарий, услубий журнал. Махсус сон (Ижтимоий фанлар).
82. Shodiev, J. J. (2020). INTERPRETATION AND DESCRIPTION OF UMAR KHAYYAM RUBAYA. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(9), 206-211.
83. Murtazoevich, B. F. (2019). Sustainable development goals and synergies of world politics. European science review, 1(1-2), 59-61.
84. 79.БАФОЕВ, Ф. М. (2022). К вопросу о динамике современных международных отношений. АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Учредители: ООО" Агентство перспективных научных исследований", (20), 35-37.
85. Бафоев, Ф. М. (2022, November). Статистические данные как индикатор эффективной реализации целей устойчивого развития (ЦУР). In INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. (Vol. 1, No. 6, pp. 42-50).

86. Бафоев, Ф. (2012). К вопросу об эволюционном принципе строительства нового общества в независимом Узбекистане. Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество, 9(1), 54-55.
87. Feruz, B. (2015). Mid-term stimuli, basic principles, and readjustments: America in Central Asia. Central Asia and the Caucasus, 16(2), 26-35.
88. БАФОЕВ, Ф. М. К вопросу корректировки определения понятия «мировая политика» в контексте синергетики. Актуальные исследования, 31.
89. Бафоев, Ф. М. (2021). Современные тенденции мировой политики в контексте Коммюнике саммита G7 в Карбис Бэй (2021). Актуальные исследования, (47 (74)), 47-49.
90. Бафоев, Ф. (2025). ГЕОПОЛИТИКА И СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА. Modern Science and Research, 4(3), 1499-1503.
91. BAFOEV, F. (2019). Liberal Islam In The Contemporary World: New Landmarks Of Trump's Administration. Central Asia & the Caucasus (14046091), 20(2).
92. БАФОЕВ, Ф. М. Энергетическая дипломатия нового Узбекистана: о новых подходах в условиях меняющихся геополитических реалий. АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 66.